

A project of statistical models in dermatology. Psoriasis case study

Cristóbal Vega

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.4677425>

Abstract

This initial project is presented to the Spanish Academy of Dermatology and Venerology (AEVD) for the development of a line of stochastic processes in dermatology within the academy's research unit. It raises a preliminary review of the current situation of recently published studies on psoriasis, indicates how the research line would develop. It carry on with the axes of the center of the proposal, to continue with the methodology of the study, the ideal schedule for each project; and finally concludes with the feasibility of the project.

Keywords: psoriasis; dermatology; stochastic processes; forecast.

Un proyecto de modelos estadísticos en dermatología. Caso de estudio la soriasis

Resumen

Este proyecto inicial es presentado a la Academia española de dermatología y venerología (AEVD) para el desarrollo de una línea de procesos estocásticos en dermatología dentro de la unidad de investigación de la academia. Plantea una revisión preliminar de la situación actual de los estudios recientemente publicados en soriasis, indica como sería el desarrollo de la línea de investigación. Sigue con las ejes del centro de la propuesta, para continuar con la metodología del estudio, el cronograma ideal de cada proyecto; y por último concluye con la factibilidad del proyecto.

Palabras clave: soriasis; dermatología; procesos estocásticos; pronósticos.

1. Introducción

Para el planteamiento del estudio será realizada una revisión inicial de las publicaciones recientes de la soriasis como enfermedad re-emergente en la actualidad, donde serán presentado los trabajos [1, 2, 3, 4].

Serán abarcados los tópicos fuentes de los datos, período de observación, poblaciones de estudio, diseño estadístico de los estudios, tipos de análisis estadísticos realizados, tratamiento de datos faltantes o valores extraños y las limitaciones dadas por los autores.

8 La naturaleza de la soriasis, así como su influencia en los diferentes aspectos de la vida
9 social de los pacientes hace que pueda ser vista como una enfermedad re-emergente tal como
10 Mora *y colaboradores* [5] presentan en un estudio sobre cáncer.

11 Resalta que los estudios revisados realizan análisis estadísticos descriptivos y a lo sumo de
12 correlación. En consecuencia el centro de la propuesta será elaborar estudios estadísticos que
13 permitan determinar modelos que estén lo mejor posibles ajustados a los datos para lograr la
14 meta última de la estadística, la cual es realizar pronósticos.

15 2. Desarrollo

16 El desarrollo está planteado como un estudio *ex post facto* (ver Vega [6]), como lo realizan los
17 trabajos netamente estadísticos. En la epistemología metodológica de investigación, el desarrollo
18 de la clasificación de los tipos de investigación puede ser visto en dos ejes, un eje horizontal
19 que indica el tipo de intervención sobre las variables por parte de los investigadores (de menos
20 a más) y un eje vertical el cual indica el nivel de cuantificación de las variables.

21 En el nivel de cuantificación va en orden ascendente desde ninguna, sigue con una simple
22 tabulación de los datos, graficación, estadística descriptiva, estudios de correlación, elaboración
23 de modelos lineales, hasta llegar al objetivo final de todo estudio estadístico el cual es estimar
24 pronósticos.

25 Los trabajos donde el investigador no interviene en la manipulación de las variables, que
26 cuya meta es estimar un modelo que pueda permitir realizar pronósticos estadísticos son los
27 llamados *estudio ex post facto*, la cual es la meta de esta propuesta.

28 En la idea de modelos para establecer pronósticos serían desarrollados los siguientes aspectos

- 29 1. *Modelos estocásticos*, tales como los planteados en los trabajos [7, 8, 9, 10, 11, 12].
- 30 2. *Procesos estocásticos*, tales como los presentados en el trabajo de Yiu y Tom [13] quienes
31 analizan la discapacidad funcional en la artritis psoriásica mediante modelos de dos partes
32 con procesos estocásticos para modelar datos semicontinuos longitudinales.
- 33 3. *Series temporales*, tales como los expuestos en los trabajos de Pascoe y Kimball [14]
34 quienes hacen un estudio mediante descomposición estacional del acné y la soriasis al
35 igual que el trabajo de Wu *y colaboradores* [15] quienes verifican el interés público
36 de la enfermedad; en el caso de estos dos trabajos, llama la atención que realizan
37 la descomposición estacional de las series de datos pero no estiman el modelo de los
38 datos. Otro trabajo de modelos de series temporales es el desarrollado por Polivka *y*
39 *colaboradores* [16]. En la publicación de Polivka *y colaboradores* [16] destaca que los

40 modelos usados en el estudio son demasiado elementales, tales como regresiones lineales a
41 trazos y regresiones múltiples; modelos que no recogen el comportamiento autoregresivo
42 y media móvil de los datos.

43 **3. Centro de la propuesta**

44 La idea central de esta propuesta de investigación es el desarrollo de investigaciones en
45 cuatro ejes.

- 46 1. Estudios de datos transversales, en los cuales pueden ser desarrollados los aspectos
 - 47 a) Estudios de datos transversales, en los cuales pueden ser desarrollados los aspectos en
48 el trabajo de Pérez *y colaboradores* [17] quienes muestran herramientas para estudios
49 de localización geoestadísticos.
 - 50 b) Estudios de correlación con otras variables, tales como los desarrollados en la
51 publicación de Mora *y otros* [18].
- 52 2. Inferencias estadística para datos correlacionados mediante regresión de mínimos
53 cuadrados parciales tal como presentan Serni *y otros* [19].
- 54 3. Estudios de datos longitudinales mediante series temporales
 - 55 a) Para determinación de modelos estacionales, integrados, autoregresivos, media
56 móvil (SARIMA)_(P,I,Q)(p, i, q) tales como el presentado en el trabajo de Guevara
57 *y colaboradores* [20].
 - 58 b) Estudios de modelos alternativos en series temporales tales como los desarrollados
59 en el trabajo de Vega [21].
- 60 4. Desarrollo de datos de Panel para una visión conjunta de ambos estudios, transversales
61 y longitudinales, herramienta empleada en el trabajo de Contreras *y otros* [22].

62 **4. Metodología**

63 Como trabajo con datos de fuentes secundarias el primer paso es la búsqueda de los datos
64 en las variables en estudios, las cuales pueden ser: número de casos, tratamiento aplicado,
65 resultados cuantitativos y cualitativos del tratamiento; además de otras variables que la
66 literatura reporte con posible correlación con las variables en estudios.

67 Si la meta es un estudio longitudinal o de datos de panel los datos deben ser obtenidos en
68 series suficientemente largas, en función a las hipótesis estadísticas de los modelos.

69 La fuente de datos debería ser la data disponible y almacenada en las sociedades de
70 dermatología de los países o regiones en estudio.

71 Primero la data sea ordenada, uniformizada y grabada en una base de datos que puedan
72 emplear los paquetes estadísticos del análisis de datos, entonces será realizado un *estudio*
73 *preliminar* para escoger la familia de modelos para ajustar a los datos.

74 Serán entonces estimados los modelos dentro de la familia escogida que estén adaptados a los
75 datos; siempre será verificado que los modelos estimados cumplan con las hipótesis estadísticas
76 y propias de la fenomenología de los datos.

77 Por los criterios de selección de modelos planteados en el trabajo de Vega [21], entre los
78 modelos estimados será seleccionado aquel que esté mejor ajustado a los datos.

79 Si los residuos del modelo no satisfacen con todas las hipótesis puede realizarse un estudio
80 de modelos alternativos, tal como el planteado en el trabajo de Vega [23].

81 **5. Cronograma de actividades**

82 Las actividades estarán contempladas en una secuencia de etapas que serán desarrolladas
83 en esta sección.

84 **5.1. Revisión preliminar**

85 Con las referencias plantadas en esta propuesta así como otras indicadas por los autores será
86 elaborada un artículo corto que contemple la revisión inicial del proyecto que está comenzando a
87 ser desarrollado, tendrá unas doce (12) páginas. Una revisión preliminar es una versión diligente,
88 versátil y ligera de la situación en estudio. Existen revistas del área científico tecnológicas
89 conocidas, las cuales permiten realizar en corto plazo este tipo de publicaciones.

90 **Tiempo estimado** Treinta (30) días.

91 **5.2. Recolección de los datos**

92 La base de datos será solicitada a mediante solicitud formal a la Sociedad Venezolana de
93 Dermatología Médica Quirúrgica y Estética (*SVDerma* e-mail: info@svderma.org); así como
94 mediante solicitud a la Academia Española de Dermatología y Venereología. Serán usadas por
95 lo menos dos bases de datos diferentes para posteriormente realizar estudios comparativos.

96 **Tiempo estimado** Treinta (30) días, se solapan con etapa de revisión preliminar dadas en
97 el apartado 5.1.

98 **5.3. Estudio preliminar**

99 Con las bases de datos obtenidas en el apartado 5.2 será realizado el estudio preliminar
100 indicado en la página 4 de la Sección de metodología 4. Posteriormente, de este estudio
101 preliminar puede surgir una *Nota técnica* que puede ser enviada a publicación.

102 **Tiempo estimado** Treinta (30) días.

103 **5.4. Elección de la familia de modelos**

104 Como consecuencia del estudio preliminar (apartado 5.3), a la par que se escribe el
105 manuscrito de la nota técnica inicial será elegida en base a las referencias estadísticas la familia
106 de modelos apropiada para el estudio de los datos.

107 **Tiempo estimado** Treinta (15) días.

108 **5.5. El modelo estadístico que mejor esté ajustado a los datos**

109 Dentro de la familia de modelos elegida serán estimados los que estén bien adaptados a los
110 datos, para posteriormente seleccionar el modelos que esté mejor ajustado a los datos.

111 De ser necesario en un análisis de residuos puede realizarse un estudio de modelos
112 alternativos.

113 El modelo obtenido debe ser evaluado sobre la muestra y en los pronósticos.

114 **Tiempo estimado** Treinta (45) días.

115 **5.6. Publicación de resultados**

116 Los resultados desarrollados en los apartados anteriores, pueden ser enviados a publicar,
117 previa revisión de la unidad de investigación de la Academia.

118 **Tiempo estimado** Treinta (45) días.

119 **Difusión de los resultados** En el hacer ciencia es necesario publicar los resultados de la
120 investigación, por ese motivo es necesario que todo proyecto ejecutado y revisado sea publicado
121 en revistas de acceso abierto, que estén en altos índices de impacto para difundir los resultados
122 a la comunidad científica.

123 **Revistas** De acuerdo a la revisión por parte de todos los involucrados, me permito sugerir
124 las siguientes revistas científicas para la publicación de los resultados.

- 125 ■ *Ciencia en Revolución* es una revista digital emergente de acceso abierto que ya está
126 indexada en Reveneyt, Academic Resource Index (ResearchBib), Directorio de Latindex,
127 AmeliCA y está disponible en Zenodo.
- 128 ■ *Revista Ingeniería UC* es una de las revistas de acceso abierto de mayor impacto del
129 área de ingeniería y ciencias básicas afines de Venezuela, está en múltiples repositorios e
130 índices internacionales, entre los cuales destaca Thomsom Reuthers (ESCI–WoS) y DOAJ.
131 Acepta artículos en biomedicina y estadística pero la línea editorial indica que debe tener
132 un enfoque hacia la ingeniería.
- 133 ■ *Revista Dermatología Venezolana* es de acceso abierto, está en los repositorios, CILAD,
134 Asociación de editores de revistas biomédicas venezolanas (*ASEREME*), Bitácora Médica
135 – Piel-L y en el índice LILACS.
- 136 ■ *Acta Dermatology and Venerology* es una las revistas de mayor impacto mundial en el
137 área de dermatología.

138 6. Notas finales

139 Este primer proyecto sería un avance de la línea de investigación de estadística para la
140 Academia española de dermatología y venerología (*AEVD*) que les presento para vuestro
141 desarrollo.

142 7. Conclusiones

143 Con una base de datos adecuada en un período de corto tiempo este proyecto es factible y
144 de gran utilidad para los especialistas en el área.

Referencias

- [1] F. Guerriero, V. Orlando, V. M. Monetti, V. Russo, and E. Menditto. Biological therapy utilization, switching, and cost among patients with psoriasis: retrospective analysis of administrative databases in Southern Italy. *ClinicoEconomics and Outcomes Research*, 9:741–748, Dec 2019.
- [2] R. Parisi, R.T. Webb, C.E. Kleyn, M.J. Carr, N. Kapur, C.E.M. Griffiths, and D.M. Ashcroft. Psychiatric morbidity and suicidal behaviour in psoriasis: a primary care cohort study†. *British Journal of Dermatology*, 180(1):108–115, January 2019.
- [3] V. Belleudi, F. R. Poggi, S. Perna, L. Naldi, R. Bortolus, A. C. Rosa, U. Kirchmayer, M. Davoli, and A. Addis. Drug discontinuation in pregnant women with psoriasis: The PSO-MOTHER cohort study. *Pharmacoepidemiology & Drug Safety*, 29(8):904–912, August 2020.
- [4] C. P. Hernández-F., G. Carretero, R. Rivera, C. Ferrándiz, E. Daudén, P. De La Cueva, I. Belinchón, F. J. Gómez-G., E. Herrera-A., D. P. Ruiz-G., M. Ferrán, M. Alsina, O. Baniandrés-R., Jose L. Sánchez-C., R. Botella-E., A. Sahuquillo-T., L. Rodriguez, J. Vilar-A., C. García-D., J. M. Carrascosa, M. Llamas-V., E. Herrera-C., J. L. López-E., C. Pujol-M., M. A. Descalzo, and Ignacio García-D. Effect of Sex in Systemic Psoriasis Therapy: Differences in Prescription, Effectiveness and Safety in the BIOBADADERM Prospective Cohort. *Acta Dermatology – Venerology*, 101(adv00354):1–8, Dic 2020.
- [5] R. Mora, C. Vega, L. Manganiello, A. Gudiño, A. Leiva, and S. Mouthar. Cáncer: Enfermedad emergente/re-emergente: Comportamiento demográfico y relación con el riesgo ambiental. *Informe Medico*, 10(11), 2008.
- [6] C. Vega. Papel de trabajo, aspectos epistemológicos de la estimación estadística de modelos: Investigación ex-post-facto. *Papeles de Trabajo del IMYCA*, 2015.
- [7] M. Muñoz-Ruiz, N. Sumaria, D. J. Pennington, and B. Silva-Santos. Thymic Determinants of $\gamma\delta$ T Cell Differentiation. *Trends in Immunology*, 38(5):336–344, 2017.
- [8] J. Watt, A. C. Tricco, S. Straus, A. Angeliki V., G. Naglie, and A. M. Drucker. Research Techniques Made Simple: Network Meta-Analysis. *Journal of Investigative Dermatology*, 139:4–12, 2018.
- [9] P. Kumar, S. Saini, S. Khan, S. Surendra L., and B. S. Prabhakar. Restoring self-tolerance in autoimmune diseases by enhancing regulatory T-cells. *Cellular Immunology*, 339:41–49, 2019.
- [10] P. Surmanowicz, S. Emam, A. Du, S. F. Thomsen, R. Greiner, and R. Gniadecki. Predicting the long-term outcomes of biologics in psoriasis patients using machine learning. *Journal of the American Academy of Dermatology*, 83(6):AB86, 2020.
- [11] F. Vermolen and I. Pölönen. Uncertainty quantification on a spatial Markov-chain model for the progression of skin cancer. *Journal of Mathematical Biology*, 80:545–573, 2020.
- [12] L. Strinkovsky, E. Havkin, R. Shalom-Feuerstein, and Y. Savir. Spatial correlations constrain cellular lifespan and pattern formation in corneal epithelium homeostasis. *eLife*, 10:e56404, 2021.

- [13] S. Yiu and B.D.M. Tom. Two-part models with stochastic processes for modelling longitudinal semicontinuous data: Computationally efficient inference and modelling the overall marginal mean. *Statistical Methods in Medical Research*, 27(12):3679–3695, 2017.
- [14] V.L. Pascoe and A.B. Kimball. Seasonal variation of acne and psoriasis: a 3-year study using the physician global assessment severity scale. *Journal of the American Academy of Dermatology*, 73(6):523–525, 2015.
- [15] Q. Wu, Z. Xu, Y.-L. Dan, C.-N. Zhao, Y.-M. Mao, L.-N. Liu, and H.-F. Pan. Seasonality and global public interest in psoriasis: an infodemiology study. *Postgraduate Medical Journal*, 96:139–143, 2020.
- [16] L. Polivka, N. Oubaya, H. Bachelez, C. Paul, M.A. Richard, M. Beylot-B., J.L. Schmutz, N. Beneton, E. Mahé, M. Viguier, O. Chosidow, F. Canoui-P., and E. Sbidian. Trends in hospitalization rates for psoriasis flares since the introduction of biologics: a time series in France between 2005 and 2015. *Journal of the European Academy of Dermatology and Venereology*, 32(11):1920–1929, 2018.
- [17] R. Pérez, F. Riveiro, M. Jiménez-N., L. Manganiello, C. Vega, R. Cova, and J. Moreno. Evaluación de la calidad del agua en un humedal de agua salada del caribe. *Revista INGENIERÍA UC*, 24(3):417–427, 2017.
- [18] R. Mora, L. Manganiello, and C. Vega. Enfermedades renales tubulares y contaminación ambiental. In AsoVAC Bolívar, editor, *LX Convención de AsoVAC*, volume 60 of *Convención Nacional de AsoVAC*, Ciudad Bolívar, Venezuela, 2010. Asociación Venezolana para el Avance de la Ciencia.
- [19] K. Serny, F. Ruelle, C. Jose, and C. Vega. Inferential statistics using partial least square regression (PLSR) for chemical processes. Case study: A fixed bed catalytic reactor. *Journal of Statistics and Mathematical Engineering*, 6(1):14–23, 2019.
- [20] J. Guevara, C. Vega, and E. Guevara. Análisis estocástico de una serie cronológica de caudales mensuales. Caso de estudio: Río Caroní, Venezuela. *Revista Ingeniería UC*, 17(1):46–54, 2010.
- [21] C. Vega. *Aplicación de técnicas wavelet al análisis de series temporales*. Tesis doctoral, Departamento de Estadísticas e Investigación de Operaciones, Facultad de Ciencias, Universidad de Granada, Granada, España, 2003.
- [22] R. Contreras, J. Rodríguez, A. Romero, P. Polo, and C. Vega. Deuda y crecimiento económico: un análisis empírico. In AsoVAC Carabobo, editor, *LXIII Convención de AsoVAC*, volume 63 of *Convención Nacional de AsoVAC*, Valencia, Venezuela, 2010. Asociación Venezolana para el Avance de la Ciencia.
- [23] C. Vega. Modelos alternativos no lineales. In Banco Central de Venezuela, editor, *I Encuentro UC – BCV*, volume I of *Encuentros Universidad de Carabobo – Banco Central de Venezuela*, Valencia, Venezuela, 2005.